

XONA SHAROITIDA QO‘LLASH (INDOOR) UCHUN MAXSUS FOTOELEMENTLAR STRUKTURASINI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI.

Usmonov Jafar Isroilovich

*TIQXMMI MTU Buxoro tabiiy resurlarni boshqarish instituti.
Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va boshqarish kafedrası
mustaqil tadqiqotchisi*

KIRISH. Fotoelementlar ichki yorug‘lik energiyasini elektr (samarali) energiyasiga aylantiradi. Binobarin, xona sharoitida qo‘llash uchun maxsus quyosh elementlar kelajakdagi simsiz datchikli tarmoqlarning qurilmalar bilan bog‘liq (quvvatlantirish) muammosini hal qilish uchun mos variant bo‘lishi mumkin. Ochiq va yopiq muhitda yorug‘likning nurlanishi o‘rtasida farq bor. Tashqi muhitda yorug‘lik manbai quyoshdir va uning nurlanish intensivligi juda yuqori (100 MVt/sm^2), ichki yorug‘likning nurlanish intensivligi esa quyosh nuriga nisbatan 10-1000 baravar past bo‘ladi [6].

Taklif qilinayotgan ishning dolzarbligi yorug‘likning past intensivliklarida, shu jumladan, yopiq xonalarda katta chiqish quvvatini ta‘minlaydigan fotoelementning rivojlanishi kundalik hayotda foydalanish uchun katta istiqbolga ega bo‘lib bormoqdaligi bilan izohlanadi. Ofislarda, omborlarda, turar joy binolarida yorug‘lik darajasi past sun‘iy manbalar ammo quyoshga qaraganda ancha past quvvatga ega. Fotoelementlarga aniq hisob kitoblarga asoslangan texnologiyalar yordami bilan foydali energiyasini olish mumkin.

Datchiklar, aqlli hisoblagichlar, taqiladigan asboblari kabi uy uchun o‘z-o‘zidan ishlaydigan mikroelektron qurilmalarga bo‘lgan talab hozirgi vaqtda tobora o‘sib bormoqda, qurilmalar simsiz aloqa tizimi bilan birlashtirilib, tarmoqdan mustaqil bo‘lishi kutilmoqda. Bunday kichik quvvatli qurilmalar uchun yoritilganlik past yorug‘liklarda ishlash qobiliyatiga ega fotoelementlar yordamida quvvatlantirish imkonini beradi.

USLUBLAR. Turli qayta tiklanadigan energiya manbalari orasida quyosh energiyasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri elektr energiyasiga aylantirish imkonini beruvchi fotoelementlarni ishlab chiqarish texnologiyalari jahon miqyosida o‘sib bormoqda. Shu jumladan, past intensivlikda ham uzluksiz energiya bera oladigan fotoelement qurilmalarga talab oshmoqda. Bunga misol sifatida hozirgi kunda, sensorlar, aqlli qurilmalar, o‘zlarini IoT (Internet of things) texnologiyasi yordamida mustaqil ishlaydigan o‘z-o‘zini ta‘minlaydigan mikroelektronik qurilmalarning asosiy qismi xona, omborxonalar, ofislarning ichiga o‘rnatiladi. Biroq, sun‘iy energiya manbalari yordamida yoritish sharoitida qo‘llaniluvchi quyosh elementlarini ishlab chiqarish va tadqiq qilishga bag‘ishlangan ishlarni tizimli taxlilidan ko‘rinib turibdiki, quyosh nurlari sharoitida yuqori samaradorlikka erishilgan bo‘lsada, ko‘pchilik quyosh elementlarini yopiq binolarda qo‘llanilganda samaradorligi (FIK) ancha past bo‘lgan.

1. Xususan, quyosh sharoitida 26% samaradorlikga ega bo‘lgan kremniyli quyosh elementi, binolarning kuchsiz ichki yorug‘ligi bilan yoritilganda, faqat

9,6% samaradorlikni ko'rsatgan.

2. CdS / CdTe ga asoslangan quyosh elementi quyosh sharoitida 22% ni ko'rsatgan, lekin xuddi shu quyosh elementi past intensivlikdagi yorug'lik bilan yoritilganda 8% samaradorlikga ega.

3. Yoki boshqa bir misol, CIGS asosidagi quyosh elementining quyosh sharoitida juda yuqori samaradorligiga (22%) qaramay, uning past intensivlikdagi svetodiodi bilan yoritilishida ishlashi juda past samaradorlikni ko'rsatgan (2,64%)

Shuning uchun, yopiq binolarda yuqori samaradorlikni olish uchun fotoelementlarning tuzilishi ushbu sharoitlar uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lishi kerak.

Yuqoridagilar bilan bog'liq holda sun'iy yorug'lik manbalarining (diodli va lyuminessent lampalar) nurlanishi sharoitlarida yuqori samaradorlik bilan ishlovchi maxsus fotoelementlarining olish texnologiyasi xususiyatlarini o'rganish maqsad qilib olingan. [4, 6]

Bundan tashqari, ichki yoritish tizimlari tashqi tizimlarga qaraganda ancha murakkab hamda, yorug'lik kuchining intensivligi va ichki yorug'likning yorqinligi vaqt va manbaning tabiati bilan farq qilishi mumkin [2, 8]. Kunduzi xonani derazadan kiradigan quyosh nuri yoki turli xil sun'iy yorug'lik manbalaridan (yorug'lik chiqaradigan diodli (LED) lampalar, natriy lampalar, lyuminessent naychali chiroqlar, lampalar va boshqalar) yorug'lik bilan yoki ushbu ikkita manbaning kombinatsiyasi bilan yoritish mumkin. Aksariyat hollarda, tunda xonanalarni faqat sun'iy manbalar yoritishi mumkinligini hisobga olsak, arzon quyosh elementlariga extiyoj borligini ko'rsatadi. [8, 11]

Xona ichida foydalaniladigan maxsus quyosh elementlari yoki samarali quyosh batareyalarini ishlab chiqish uchun hozirgacha turli xil yarim o'tkazgichli sturukturalar (materiallar) ishlatilgan. Bu quyosh elementlari to'rt xil toifaga tasniflash mumkin, ya'ni,

- noorganik quyosh elementlari (ISCs)
- bo'yoqqa sezgir quyosh elementlari (DSSCs)
- organik quyosh elementlari (OSCs)
- va perovskite quyosh elementlari (PVSCs).

Ular orasida ISCs tashqi muhitda (1-quyosh holati) eng yuqori quvvatni konvertatsiya qilish samaradorligini (ACE) namoyish etadi, DSSCs, OSCs va PVSCs esa yopiq muhitda (past zichlikdagi yorug'lik uchun) yaxshi ishlashni namoyish etadi. Fotoelementlarning ishlashi qurilma arxitekturasi, faol materialning tabiati, yorug'lik manbasining quvvat intensivligi va yoritilishi, nurlanish, harorat yorug'likni yutish kabi turli xil omillarga bog'liq shu jumladan: Nazariy hisob-kitoblardan Xona sharoitida ishlaydigan fotoelementlarining optimal bo'lishi uchun uning taqiqlanan sohasi kengligi $E = 1,9 \text{ eV}$ ekanligi aniqlangan.[5, 6]

NATIJARLAR VA MUNOZARALAR: Keng ko'lamli quyosh elektr energiyasining rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan asosiy sabab an'anaviy usullarga nisbatan quyosh elementlari tomonidan ishlab chiqarilgan

energiyaning nisbatan yuqori narxidir. Ushbu muammoni hal qilishning yo'li fotoelementlarining narxini pasaytirishdir. Fotoelementning narxini pasaytirishda ishlab chiqarishning ilg'or texnologiyasini ishlab chiqishga va fotoelement materilaning narxiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ushbu bosqichida Arsenid Galliy asosida samarali quyosh batareyalarini ishlab chiqish va ishlab chiqarish bo'yicha mavjud ma'lumotlarni tahlil qilish, quyosh elementlarining ishlab chiqarish texnologiyasini tanlash va ularning xususiyatlarini o'rganish amalga oshirildi.

Rasm. 1. Xona sharoitida ishlovchi fotoelementlar va IoT qurilmalarining yillar davomidagi o'sish grafigi.

Yopiq xonalar uchun DSSCs past zichlikdagi yorug'lik ostida yuqori Shaxsiy Iste'mol Xarajatlari (PCE) tufayli bozorda allaqachon mavjud. OSCs, DSSCs va PVSCs kabi yumshoq materiallarga asoslangan quyosh elementlari mexanik moslashuvchanligi, yengilligi, ichki yorug'lik manbalari bilan yaxshi spektral mosligi, yuqori ochiq elektron kuchlanishi va yuqori PCE tufayli ichki ilovalar uchun yaxshiroq qo'llanilishi aniq. Biroq, bugungi kunga qadar tijorlashtirish uchun ularning turli jihatlarini standartlashtirish bo'yicha juda kam tadqiqotlar o'tkazildi [41-43]. Quyosh elementlarining ishlashi qurilma arxitekturasi, faol materialning tabiati, modulning spektral reaksiyasi, yorug'lik manbasining quvvat intensivligi va yoritilishi, nurlanish, harorat va yorug'likni qaytarish kabi turli omillarga bog'liq. So'nggi bir necha yil ichida tadqiqotchilar tomonidan ichki dasturlar uchun arzon, barqaror va samarali quyosh batareyalarini ishlab chiqish bo'yicha muhim harakatlar amalga oshirildi; ammo, bunday harakatlar hali ham etarli emas [42]. Quyosh elementlaridagi atrof-muhit barqarorligi, ko'p yillilik, katta ko'lamda ishlab chiqarish, mexanik moslashuvchanlik va quyosh elementi faol moddasining yutilish spektrlari va ichki yorug'lik manbasining nurlanish spektrlari o'rtasidagi spektral moslik kabi ba'zi muhim muammolarni hal qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Ichki yorug'lik manbalari yorug'lik manbai ichki yorug'lik energiyasini yig'ish tizimining hal qiluvchi qismidir [16]. Xonada yorituvchi vosita sifatida har xil turdagi yorug'lik manbalari ishlatiladi. Ular orasida LED lampalar, sovuq katodli lyuminescent chiroq (CCFL) lampalar, halogen lampalar va akkor lampalar ichki muhit uchun eng ko'p ishlatiladigan yorug'lik manbalari

hisoblanadi [12]. Qizig'i shundaki, yuqorida aytib o'tilgan sun'iy yorug'lik manbalari turli xil nurlanish spektrlariga ega Shuni kuzatish mumkinki, lyuminescent naycha nurining nurlanish spektri ~400 nm va ~600 nm to'lqin uzunligiga ega. Bizga ma'lum oq LED yorug'lik esa ~450 nm va ~550 nm to'lqin uzunligiga ega. Aksincha, galogen lampalarning nurlanish spektrlari 300-900 nm to'lqin uzunligi oralig'ida asta-sekin o'sib borayotgan tendentsiyani namoyish etadi. Bundan tashqari, turli manbalardan hosil bo'lgan yorug'likning to'lqin uzunligi taqsimoti bir xil emas.

Rasm 2. a) Sun'iy yorug'lik manbalari turli xil nurlanish spektrlari
b) Quyosh nurlanish spektri.

Sun'iy yorug'lik manbalari bo'lgan xona sharoitida (svetodiodli va lyuminescent lampalar yorug'ligi ostida, hamda aralash yoritish sharoitida: yopiq sharoitda zaif quyosh nurlanishi va sun'iy yoritish tizimlari yorug'ligi ostida) ishlatilganda yuqori samaradorlikka ega maxsus quyosh elementlarini olish uchun umumiy konstruktiv va texnologik tamoyillar tadqiq etiladi;

1. Xona sharoitida ishlovchi quyosh elementlarining xususiyatlari va parametrlarini o'lchash usullari o'rganiladi;
2. Xona sharoitida ishlovchi quyosh elementlarining maket va tajriba namunalari tayyorlanadi.
3. Xona sharoitida ishlovchi quyosh elementlarining maket va tajriba namunalari optik va fotoelektrik parametrlari tadqiq etiladi.

LED yorug'lik manbai lyuminescent chiroqqa qaraganda kengroq va uzluksiz energiya taqsimotiga ega. Bundan tashqari, turli xil yorug'lik manbalaridan hosil bo'lgan yorug'lik sifat jihatidan farq qiladi (bu manbalar bir xil yorug'lik qiymatida turli nurlanish quvvati intensivligi bilan yorug'lik hosil qiladi). 2 - rasmda turli xil yorug'lik manbalarining nurlanish quvvati intensivligining o'zgarishi (300-900 nm to'lqin uzunligi oralig'ida o'lchanadi) ma'lum bir yorug'lik qiymatida keltirilgan. 2-rasmda LED 3200 K chiroqning nurlanish quvvati intensivligi $96,4 \mu\text{W}/\text{sm}^2$ yorqinlikda 2200 lx ekanligini kuzatish mumkin, LED 5600 K lampochka va CCFL lampochkasining nurlanish quvvati intensivligi esa xuddi shu yorqinlik darajasida mos ravishda $91,60 \mu\text{W}/\text{sm}^2$ va $71,49 \mu\text{W}/\text{sm}^2$ ni tashkil qiladi. Quyosh elementlari odatda turli xil yorug'lik manbalariga belgilangan yorug'lik qiymatida turli xil spektral holatlarni namoyish etadi. Ushbu hodisa turli xil sun'iy yorug'lik manbalari ostida

ishlaydigan quyosh elementi tomonidan belgilangan yorug'lik qiymatida hosil bo'lgan turli xil yorug'lik energiyasiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, xona sharoit maxsus fotoelementlarni strukturasi muhim sanaladi. Shu o'rinda asosida nega aynan Arsenid Galliy nega Kremniy emas? degan savol tug'iladi. Arsenid Galliy quyosh elementlarini ishlab chiqarish uchun material sifatida kremniyga jiddiy raqib deb hisoblanishi mumkin bo'lgan yagona yarimo'tkazgichdir. Kremniy bilan solishtirganda, taqiqlangan soha kengligi (1,43 eV) optimal qiymatga yaqinligi va Arsenid galliy yuqori quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish samaradorligi yuqori. Arsenid galliy yuqori harorat va yorug'lik sharoitida o'tkazuvchanligi yaxsh. Galliy arsenid, kremniydan farqli o'laroq, quyosh nurlanishining optik yutilish koeffitsiyenti katta va to'g'ri zonali yarim o'tkazgichdir. Galliy arsenidida zaryad tashuvchilarning harakatchanligi yuqori. Galliy arsenid asosidagi qattiq eritmalarning epitaksial qatlamlarini ishlab chiqarish qulay sababi panjara parametrlarining deyarli to'liq mos kelishi, Al GaAs – GaAs izotip o'tish joyida fazalararo chegarada mexanik kuchlanish va rekombinatsiya markazlarining yo'qligi samarali quyoshelementlarini ishlab chiqishda xizmat qila olishi bilan xarakterlanadi.

Rasm 3. Turli xil yorug'lik manbalari uchun turli xil materiallarning taqiqlangan soha kengligi energiya qiymatlari bilan maksimal F.I.K ning o'zgarishi.

GaAs taqiqlangan soha kengligini kirishma kiritish orqali oshirish mumkin ekan. [7]. Bunda GaAs ning taqiqlangan soha kengligini Al bilan boshqariladigan kirishma kiritish orqali 1,42 eV dan 1,67 eV gacha oshirdilar [10]. $Al_{0,20}Ga_{0,80}As$ materialidan tayyorlangan 580 lx LED chiroq yoritilishida foydali ish koefisienti ~ 21%, qo'shilmagan GaAs asosidagi quyosh batareyasi esa bir xil yoritish sharoitida atigi ~ 15% foydali ish koefisientini ko'rsatadi. [9].

$AlGaAs-GaAs$ va $InGaAs/GaAs$ izotip geteroepitaksial o'tishlarini o'stirish uchun texnologik protseduralarni ishlab chiqish bugungi kundagi ustivor masala bo'lmoqda. Fotoelementning tannarxini pasaytirish, ishlab chiqarishning ilg'or texnologiyisini yaratishda va fotoelement materilaning iqtisodiy samaradorligini ham e'tibordan chiqarmaslik lozim. Shuning uchun ushbu bosqichida Arsenid Galliy asosida samarali fotoelementlar ishlab chiqish va ishlab chiqarish bo'yicha ma'lumotlarni tahlil qilish, quyosh elementlarining ishlab chiqarish

texnologiyasini tanlash va ularning xususiyatlarini o'rganish amalga oshirildi. Eng keng tarqalgani $pGa_{1-x}Al_xAs-p GaAs-nGaAs$ geterostruktura, suyuq fazali epitaksiya usuli bilan bir vaqtning o'zida akseptor rux aralshmasining termodiffuziyasi bilan olinadi. Zaryad tashuvchilarni ajratib turadigan asosiy $p-n$ birikmasi galliy arsenidining asosiy plastinkasida joylashgan bo'lib, $Ga_{1-x}Al_xAs$ qattiq eritma qatlami keng zonali filtr oynasi vazifasini bajaradi va izotipik $pGa_{1-x}Al_xAs-p GaAs$ tufayli $n GaAs$ yuzasida o'tish deyarli yo'q qilinadi va sirt rekombinatsiyasi yo'qoladi.

Bugungi kunda qayta tiklanuvchi energiya manbalari turlaridan biri bo'lgan quyosh elementlarini optimallashtirish, foydali ish koeffitsiyentini oshirish va ishlab chiqarish texnologiyalari orqali uning tan narxini tushirish hozirgi kun dolzarb muammolaridan biri sanaladi. Bu muammolarni yechish maqsadida dunyodagi olimlar ham nazariy ham amaliy ilmiy izlanishlar olib borishi natijasida hozirgi kunda quyosh elementlarining ko'plab turlarini ishlab chiqarilishiga erishildi. Galliy arsenidiga asoslangan yuqori samaradorlikka ega quyosh elementlarini ishlab chiqarishda tan narxi sezilarli qimmat, uning narxini konsentrlangan yorug'lik spektrlardan foydalanadigan sistemalarda qo'llash orqali qoplash mumkin. Bunda elementning yuqori narxi konsentratator narxining kichik qismini tashkil qiladi. Quyosh nurlari sharoitida galliy arsenidiga asoslangan quyosh elementlari samaradorligining nazariy chegarasi 29% ni tashkil qiladi. Galliy arsenidi asosida quyosh elementlari uchun (1984 yil uchun) ishida quyidagi parametrlar keltirilgan:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. AM 1 ($E = 107mV t/sm^2$) | 2. $I_{sc} = 22ma/sm^2$, |
| 3. $UOS = 0,97V$, | 4. $FF = 0,73$ |
| 5. $F.I.K = 14,5\%$ | |

(1987) ishda shunga o'xshash sistema uchun quyidagi parametrlar olinadi:

AM 1 ($E = 96,3mV t/sm^2$) sharoitida

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 2. $I_{sc} = 22,95ma/sm^2$, | 3. $UOS = 0,985V$, |
| 4. $FF = 0,86$ | 5. $F.I.K = 20,2\%$ |

Nurlanish koeffitsienti 10 ga teng bo'lsa, samaradorlik 21,3% gacha ko'tarildi. 1992 yilga kelib, $GaAs$ asosida quyosh elementlarining $FIK = 25\%$ dan ortiq samaradorlikka erishdi. Ikkala holatda ham suyuq fazali epitaksiyaning izotermik usuli qo'llanilgan. Hosil qilingan qatlamlar n -tip uchun $GaAsAu - Ge - Ni$, p -tip uchun $GaAs Au - Be$, ikkinchi ishda esa $Au - Be - Ag$ Ikkinchi ishda $ZnS - MgF_2$ yoritish qoplamasi sifatida ishlatildi. AM 1 sharoitida samaradorlik 19% gacha bo'lgan quyosh elementi olindi. Galliy arsenid asosida quyosh elementi ishlab chiqarish texnologiyasiga bag'ishlangan ishlarning asosiy qismi suyuq fazali epitaksiya usuli hisoblanadi, bu hozirgi vaqtda eng sodda, texnologik jihatdan qulay va yuqori samarali usul hisoblanadi. Bundan tashqari, uni boshqarish oson, iqtisodiy va ekologik jihatdan qulay. Suyuq fazali epitaksiya usuli bilan o'stirish mishyakni galliy va galliy-alyuminiy eritmalarida eritishga va keyinchalik $Ga_{1-x}Al_xAs$ epitaksial qatlamlarini har bir kristall yo'nalishini aniqlaydigan kristall taglikka o'stirishga asoslangan. Qurilma yuqori toza kvarsdan, yuqori toza grafitdan o'stirish kassetalari tayyorlanadi va

o'sish jarayonining o'zi yuqori toza vodorod muhitida amalga oshiriladi. O'sish uchun grafit kassetasi konstruktiv ravishda ikkita asosiy qismdan iborat. Galliy eritmasini o'z ichiga olgan kassetaning yuqori qismi taglik va galliy arsenid manbasini o'z ichiga olgan kassetaning pastki qismi bo'ylab siljiydi. Arsenid manbai ustida ushlab turish orqali eritma kristallanish haroratga yetgandan so'ng, kassetaning yuqori qismi eritma taglik bilan tekislangunga qadar ko'chiriladi va harorat 0,1-0,3 C⁰/min tezlikda kamayadi. Ushbu usul GaAs va Ga_{1-x}Al_xAs qatlamlarining o'sish tezligi 0,1-0,3 mkm/min bo'ladi. Epitaksial qatlamlarning o'sishi deyarli muvozanat sharoitida juda yuqori sifatli va strukturaviy qatlamlar o'stiriladi. O'stirish jarayonida galliy eritmasining nisbatan katta hajmi ajratilgan aralashmalar uchun o'stirishni barqarorlashtirish uchun ba'zida sovutish moslamalari yordamida normal kristallanish harorat gradyenlari yaratiladi. Bunday holda, qatlamlar qalinligi bo'yicha bir xil bo'ladi va sirt nuqsonlari hosil bo'lmaydi.

O'stirish jarayonining dastlabki bosqichida, ba'zi hollarda, atomik toza muhitni ta'minlash uchun Galliy Arsenid tagligining sirtini ozgina tushirish uchun sharoit yaratiladi. Ushbu usul yordamida metallurgiya chegarasida kuzatilgan sirt rekombinatsiyasi sekinlashadi.

Alyuminiy va Galliy o'z ichiga olgan eritmaga oz miqdorda rux qo'shib, AlGaAs qatlamini o'stirish bilan bir vaqtda Galliy arsenid taglikga p tipidagi yupqa qatlam hosil bo'ladi. Boshqa usullarga ko'ra, p- GaAs qatlami AlGaAs qatlami cho'kmasidan oldin germaniy, magniy, berilliy bilan qo'shilgan galliy eritmasidan o'stiriladi. Ushbu strukturaning amalga oshirilishi galliy va alyuminiy eritmalaridan izotermik bo'lmagan suyuq fazali epitaksiya usulidan foydalaniladi. Quyosh elementi strukturasi shakllantirish qurilmasi sifatida SDO pechiga asoslangan.

- 1-isitgich;
- 2-JFE zonasi;
- 3-grafit idish;
- 4-boshqaruv tayoqchalari;
- 5-vakuum muhri;
- 6-palladiyni tozalash;
- 7-vodorodni galyum bilan tozalash;
- 8-vakuum valfi;
- 9-qabariq.

Rasm 4

Suyuq fazali epitaksiya usuli bilan epitaksial qatlamlarni o'stirishni o'rnatishning sxematik diagrammasi.

AlGaAs-GaAs struktura asosida samarali geterofotoelementni yaratish ko'p jihatdan GaAs va AlGaAs sifatli qatlamlarini olishning texnologik imkoniyatlari bilan belgilanadi. 0,4-1,0mkm spektrli Si va GaAs fotoelementlar uchun p-n-

diffuziya va sohalarning qiyosiy hissasini o'rganish, Si fotoelement uchun umumiy q agregatsiya koeffitsientiga diffuziya va p - n -o'tishning asosiy mintaqalarining qiyosiy hissasini o'rganishlar olib borildi. GaAs fotoelement konvertorlari uchun umumiy bo'lgan saqlash koeffitsientiga qo'shgan hissa 10% dan oshmaydi, Si fotoelementlar uchun bu hissa 65% ga etadi. Shuning uchun $pGa_{1-x}Al_xAs-pGaAs-nGaAs$ tuzilishiga ega bo'lgan getero fotoelementning samaradorligini yanada oshirish imkoniyatini belgilovchi asosiy omillar +GaAs, Al ning qalinligi bo'yicha taqsimlanish optimallashtirish, $pGaAs$ qatlamining qalinligini optimallashtirish, sirtini optimallashtirish va uning yoritilishida samaradorlikning katta o'sishiga erishish, shuningdek, mikro-relyef yuzasini qo'llash imkonini beradi.

GaAs va AlGaAs epitaksial qatlamlarini o'stirish uchun AlGa harakatlanuvchi o'lchagichlar va konteyner grafit ikki qisimli kassetadan foydalangan. Kassetada ikkita ish hajmiga ega. Birinchi hajmda GaAs plitalarini vertikal ravishda joylashtirish uchun 2 hujayrali 1 harakatlanuvchi grafit idish GaAs, ikkinchi hajm esa eritma eritmasini (Al+Ga+As+Zn) -3 joylashtirish uchun mo'ljallangan. Kassetada harakatlanuvchi grafit o'lchagich - 4-teshik val bilan jihozlangan bo'lib, u yopiq joy almashinuvini yaratishga va eritmaning tagliklar bilan aloqasi uchun harakatlanuvchi idishni harakatlantirishga xizmat qiladi. Ushbu kassetada tagliklar vertikal ravishda bir-biridan ma'lum masofada maxsus idishga o'rnatiladi va eritma eritmasi pastdan beriladi. Bunday holda, o'sish epitaksial qatlamlarning o'sish qalinligini boshqarishga imkon beradigan ikkita plastinka orasidagi tor bo'shliqda joylashgan cheklangan miqdordagi eritma eritmasidan kelib chiqadi. $N+10^{18} \text{ sm}^{-3}$ yo'nalishi 100 va $s 20 \times 20 \text{ mm}^2$ bo'lgan arsenidgalliy tagliklar muayyan konfiguratsiya va tayyorgarlik bilan kesilganidan so'ng, ular orasidagi bo'shliq 500mmk bo'lgan konteynerlar joylashtirildi, eritilgan eritma bilan grafit kassetasiga o'rnatildi va ochiq turdagi reaktorga yuklandi. Olingan tahlillar yuzasidan quyidagi xulosalar qilindi.

XULOSA

1. AlGaAs-GaAs va InGaAs/GaAs izotip geteroepitaksial o'tishlarini o'stirish uchun texnologik protseduralarni ishlab chiqildi.
2. Olingan geteroepitaksial qatlamlarning elektrofizik xususiyatlarini o'rganildi.
3. Yupqa yarimo'tkazgichli qatlamlarni o'stirish qurilmasi tayyorlandi.
4. Tayyorlangan qurilma orqali izotip geteroepitaksial qatlamlar o'stirildi.
5. Maket fotoelementning yorug'lik va elektrofizik xususiyatlarini o'rganildi. O'rganish natijasida grafiklar chizildi va nazariy tahlil qilindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Imomov, S., Sultonov, M., Aynakulov, S., Usmonov, K., & Khafizov, O. (2019). Mathematical Model of the Processes of Step-By-Step Processing of Organic Waste. In International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities, ICISCT 2019. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. <https://doi.org/10.1109/ICISCT47635.2019.9011929>
2. Imomov, S., Kholikova, N., Alimova, Z., Nuritov, I., & Temirkulova, N. (2019).

- Oil purification devices used in internal combustion engines. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 9(1), 3103–3107. <https://doi.org/10.35940/ijitee.A9141.119119>
3. Imomov, S. Z. (2009). Heat transfer process during phase back-and-forth motion with biomass pulse loading. Applied Solar Energy (English Translation of Geliotekhnika), 45(2), 116–119. <https://doi.org/10.3103/S0003701X09020121>
 4. Imomov, S. Z. (2007). Engineering design calculation of a biogas unit recuperator. Applied Solar Energy (English Translation of Geliotekhnika), 43(3), 196–197. <https://doi.org/10.3103/S0003701X07030188>
 5. Isroilovich, U. J. (2022). Kremniy Tagliklari Asosida Gaas Li Quyosh Elementlari Olish Texnologiyasini Yaratish Omillari. International Journal of Formal Education, 1(8), 43-48.
 6. Усмонов, Ж. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ВЫБОР СТРУКТУРЫ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 13, 179-185.
 7. Isroilovich, U. J. (2022). GAAS EPITAKSIAL QATLAMLARNING SUV BUG' REAKSIASI BILAN O'STIRISH MEKANIZMLARINI TADQIQ QILISH. Uzbek Scholar Journal, 10, 380-387.
 8. Усманов, Ж. И., & Абдуллаев, М. Ш. (2022). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ УСТРОЙСТВ. Universum: технические науки, (4-10 (97)), 37-40.
 9. Усманов, Ж. И. (2021). Исследование влияния положения уровня ферми на фотопроводимость монокристаллического кремния Si< B, MN> с. Экономика и социум, (3-2 (82)), 494-498.
 10. Usmonov J.I. SPECTRAL DEPENDENCE OF THE PHOTOCONDUCTIVITY OF SINGLE-CRYSTAL SILICON ON THE POSITION OF THE FERMI LEVEL // The Way of Science, 2020. № 3 (73).
 11. Usmonov J.I. DEVELOPMENT OF DEVICES BASED ON SILICON WITH MANGANESE NANOCCLUSERS WITH THE PROPERTIES OF AVALANCHE FLIGHT DIODES // International scientific conference, Uzbekistan.
 12. Usmonov J.I. Development of photocells for generation of sub-band photocarriers // 25th International Scientific and Practical Conference «INNOVATION-2021», Uzbekistan.
 13. Усмонов, Ж. И. (2023). РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ВЫРАЩИВАНИЯ ИЗОТИПНЫХ ГЕТЕРОЭПИТАКСИАЛЬНЫХ ПЕРЕХОДОВ AlGaAs-GaAs и InGaAs/GaAs. Gospodarka i Innowacje., 33, 381-386.
 14. T. G. Abdulkarimov, Sh. N. Erkinov, Arrangement of equipment at production site of multi-product production using heuristic algorithm E3S Web of Conferences 401, 05015 (2023) CONMECHYDRO – 2023 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340105015>
 15. Tojiddin Juraev a), Shavkat Imomov b), Dilorom Ubaydullayeva c), Tulkin Abdulkarimov Constructive Geometric Modeling the Double Sided Moldboard Bodies for Bidirectional Rotary Plows Proceedings of the III International Conference on Advances in Science, Engineering, and Digital Education AIP Conf. Proc. 2969, 030018-1–030018-4; <https://doi.org/10.1063/5.0181766>
 16. V.P.Voronenko T.G.Abdulkarimov. Расстановка оборудования на производственном участке многономенклатурного производства с

использованием

эвристического

алгоритма

<https://elibrary.ru/item.asp?id=44370400>

17. Imomov, S., Shodiev, E., Tagaev, V., Qayumov, T. Economic and statistical methods of frequency maintenance of biogas plants. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 883(1), 012124

18. Khamidov, F.R., Imomov, S.J., Abdisamatov, O.S., Ibragimova, G.Kh., Kurbonova, K.I. Optimization of agricultural lands in land equipment projects. Journal of Critical Reviews, 2020, 7(11), стр. 1021–1023

19. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 771-775.

20. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 768-770.

21. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 208-214.

22. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Uz-Conferences, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>

23. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>

24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).

25. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

26. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

27. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.

28. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>

29. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING

- MUHIM YO'NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
30. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
31. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.
32. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
33. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
34. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
35. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
36. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
37. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
38. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.
39. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
40. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
41. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).
42. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).
43. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

44. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
45. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
46. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
47. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
48. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
49. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).
50. Худайев, И. Ж., Фазлиев, Ж., & Хамзаев, Г. (2020). ПОВЫШЕНИЕ ВОДОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД. *Universum: технические науки*, (11-3 (80)), 5-7.
51. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
52. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Совершенствование водосберегающей технологии орошения в предгорных районах на юге республики Узбекистан.
53. KHUDAEV, I., & FAZLIEV, J. (2022). MODERN INNOVATIONS, SYSTEMS AND TECHNOLOGIES. Учредители: ООО" Сибирский Научный Центр ДНИТ", 2(2), 301-309.
54. Фазлиев, Ж., Каттаев, Б., Сайлиханова, М., Сатторов, В., & филиала ТИИИМСХ, Б. (2021). ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *POLISH SCIENCE JOURNAL*, 34.
55. Кодиров, З. З., Жураев, А. А., Фазлиев, Ж. Ш., Аширов, Д. У., & Кодиров, Д. К. (2019). РОЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТКИ ВОДЫ. *Точная наука*, (51), 30-36.
56. Худаев, И., & Фазлиев, Ж. (2022). Водосберегающая технология орошения в предгорных районах на юге Республики Узбекистан. *Современные инновации, системы и технологии-Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309.
57. Xudayev, I. J., Fazliev, J. S., & Ayusupova, A. (2021, October). Water saving up-to-date irrigation technologies. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 868, No. 1, p. 012040). IOP Publishing.
58. Ismoil, K., Jamoliddin, F., & Giyos, H. (2020). Water supply equipment and technology for irrigation in difficult conditions of desert-steppe zones. *Journal of critical reviews*, 7(11), 3102-3106.